

ЎЗБЕК РАҚС САНЪАТИ ШАКЛЛАНИШИДА БУХОРО АМИРЛИГИ РАҚС МАКТАБИНИНГ АНЪАНАЛАРИ

Ўғилой Муҳаммедова

Ўзбекистонда хизмат кўрсатган артист,

Ўзбекистон давлат хореография академияси профессори

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12203939>

Аннотация: Ушбу мақола миллий рақс санъатимиз ривожига муҳим ўрин тутган Бухоро амирлиги рақс мактаби ва устоз-шоғирд анъаналари ҳақида. Шунингдек, Бухоро амирлигида фаолият олиб борган санъаткор, рақс усталари, раққосалари ҳамда уларнинг ўзига хос ёндашувлари ёритилган.

Калит сўзлар: хореография, рақс санъати, халқ сайиллари, хатти-ҳаракат, балетмейстер, композитор, томоша санъати, сулола, тўй-томоша.

Бугунги кунда рақс санъатига бошқа санъат турлари қаторида дунё миқёсида эътибор берилмоқда. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 22 декабрда “Юритимиз зиёлилари ва фаоллари” билан бўлиб ўтган учрашувда санъат ва маданият, маънавият соҳаларига эътибор қаратиб, театр, рақс, мусиқа, кино, бахшичилик, мақом санъати таълими ҳамда унинг равнақи йўлидаги ишларни амалга ошириш борасида бир қанча кўрсатмалар, келгусида амалга ошириладиган режаларини белгилаб берди. Зеро, ЮНЕСКОнинг номоддий-маданий мероси деб қайд этилган “Лазги” рақс санъатининг тарихи ва ривожланиш босқичларини тадқиқ этиш, бугунги кундаги фаолиятини кенгайтириш миллий санъатимиз вакиллари, санъатшунос ва ижодкорларнинг ҳам зиммасидаги шарафли бурчдир. Шунингдек, миллий рақс санъатимиз анъаналари ва асосчилари фаолиятини ўрганиш бугунги кунда муҳим аҳамият касб этади. Юритимиздаги фаолият юритаётган турли рақс мактаблари орасида Бухоро рақс санъати услуги ҳам ўзининг тарихий анъаналарини сақлаб қолган ҳолда, хореография санъати таълимида ва халқимизга тақдим этилаётган томоша санъатининг аксарият намоишида ўзининг услуги, либослари билан алоҳида ажралиб туради. Бухоро амирлиги рақс мактабининг анъаналарини ўрганиш йўлида қуйидаги маълумотларни билиш мумкин.

Бухоро амири Амир Олимхон даврида хон саройидаги базму жамшидлар ичкаридагина қизғин тус олиб, санъаткорлар томонидан ижролар хонга ҳузур бағишлаган бўлсада, аёллар томонидан ижро этилган рақсларни, одатда, саройдаги юқори қатлам вакилларида фақатгина аёллар томоша қила олган.

Бухоро амирлиги даврида ички раққосалардан бири ҳисобланган –Доворахоним ҳам ўзининг гўзаллиги ва сарв қомати билан сарой маликаларини хушнуд этиб келган. Амир Олимхоннинг тахтдан қулаши натижасида Доворахоним озодликка чиқади, аммо рақс санъатининг сулоласи бошлаб берган ижод давом этади. Хусусан, раққосанинг ўғли Исохор Оқилов 5-6 ёшларидан бошлаб, рақснинг кичик-кичик беўхшов хатти-ҳаракатлари орқали оила даврасида, меҳмонлар ҳузурида ижроси билан мамнун эта бошлади.

Ўша йиллари Самарқандда оммавий халқ сайилларида қизиқчи-масхарабозлар иштирокида томошалар ташкиллаштирилиб келинган. Ушбу сайлга келган қизиқувчан

болакай нафақат сайилдаги тўй-томошаларни, балки қизиқчи-масхарабозларнинг хатти-ҳаракатларига монанд тақлид қилиб ўзича ҳаракатлар ярата бошлади. Кейинчалик, бу ҳаракатлар Бухоро рақс мактабини яратишига асос бўлган. Бинобарин, 1932 йил ташкил этилган Бухоро яҳудийлари давлат мусиқали театрининг бош балетмейстери бўлиб ишлаётган кезларида ўзбек ва тожик мақомлари асосида яратилган ашулалар, чолғу асбобларидан бунёд бўлган куйлар жўрлигида якка ва оммавий рақсларни саҳналаштириб, театр репертуарини мазмунан бойитди. Жумладан, “Гирён қозоқ (икки ижрочи)”, “Усмония (уч ижрочи)”, “Ғуну чин (саккиз ижрочи)” каби рақслари театр саҳнасидаги олқишларга сазовор бўлган рақс композициялари сирасига киради. Шу кезларда Исоҳор Оқилов санъатнинг барча жабҳасини ўрганди: кўшиқ айтиб, рақс тушди, мусиқа асбобларидан доира ва скрипка чалишни ўрганди. Ўз устида тинимсиз изланди. Турмуш ўртоқ танлашда ҳам санъатни, рақс санъатини севувчи аёлни танлади ва адашмади.

Бу воқеа театр раҳбарияти томонидан ижодий таркибни мустаҳкамлаш учун иқтидорли ёшларни танлаш жараёнида содир бўлади. Тожикистонга қилган ижодий сафарида Лохутий номидаги театр саҳнасида ҳиром айлаётган Маргарита исмли қизнинг нафақат иқтидори, балки нигоҳлари уни ўзига ром этади.

Маргаританинг отаси рус тили муаллими бўлсада, санъатга иштиёқи баланд бўлади. У доира чертиб, кўшиқ куйлаб, фарзандларини санъатга олиб кирган. Маргаританинг катта опаси ҳамда акаси шу театр актёри бўлишади. Маргарита 11-12 ёшларидан театрда иштирок эта бошлаган.

1935 йили Исоҳор ва Маргарита турмуш қуришади. Рақс санъатига ошуфта икки санъат шайдолари томонидан янги-янги рақс услублари яратилади. Тошкент тўқимачилик комбинатининг ҳаваскорлардан тузилган рақс гуруҳининг салоҳиятини профессионал даражага кўтаради. Бу жамоа 1957 йилда Москвада ташкил этилган IV Бутуниттифоқ талаба-ёшлар фестивалида фахрли “Олтин медаль” совриндори бўладилар. 1977 йили эса Венгрияда “Олтин туфлича” мукофотини қўлга киритдилар. Оқиловлар хонадонида тўрт қиз ва бир ўғил туғилди: Вилюят, Зулайҳо, Гавҳар, Лола ва Юсуф.

1. Вилюят Оқилова – балетмейстер, Ўзбекистон халқ артисти;
2. Зулайҳо Оқилова – балетмейстер, Ўзбекистонда хизмат кўрсатган артист;
3. Гавҳар Оқилова – дирижёр;
4. Лола Оқилова – раққоса, Ўзбекистонда хизмат кўрсатган артист;
5. Юсуф Оқилов – композитор.

Бугунги кунда Бухоро амирлигидаги Доворахоним раққосанинг бешинчи авлоди санъат оламига қадам қўймоқда. Вилюят Оқилованинг набираси – Елена Оқилова хореография билим юртини тамомлагач, “Шалом, Ташкент” ҳаваскорлар труппасида етакчи раққоса сифатида фаолият олиб бормоқда. У Ўзбекистондаги маданият ва санъат маркази томонидан ташкил этилган “Ўзбекистон – бизнинг умумий уйимиз” фестивали ғолиби ҳамда “Израиль в музике и танце” кўрик-танловининг лауреатидир. Хулоса қилиб айтганда, санъатнинг барча турлари қатори миллий рақс мактабимиз анъаналарини ўрганиш бугунги кун рақс таълимида муҳим ўрин тутаяди. Зеро, ёш авлодни жаҳонга довуғи кетган миллий рақс санъати тарихидан хабардор этиш, бу

орқали уларнинг ватанга бўлган муҳаббатини ошириш, юртимизда кечаётган санъат оламининг ўзига хослигини намоён этиш, инсон маънавий оламининг бойиши ҳамда шаклланишида, камолотга етишида беқиёс ҳиссаси борлигини англатишдир. Айниқса, ундаги устоз-шогирд анъаналари ўзига хос таълим шакли бўлиб, томоша санъатининг хатти-ҳаракатлари ва жозибасини янада такомиллаштиришга хизмат қилади. Дунё санъат аҳлини бизнинг миллий рақс орқали бирлашиши ва ер юзида доимо эзгулик учун хизмат қилиши барчамизнинг зминмамиздаги вазифалардандир. Юртимизда ўтаётган халқаро фестивалларда асарлар давомида шаклланган рақс санъати намуналари қатори Бухоро усулбидаги рақслар ҳам алоҳида мавқега эга бўлиши барчамизни қувонтиради. Таъкидлаш керакки, инсон қадри омилига алоҳида аҳамият қаратилаётгани, барча соҳаларда кечаётган ислоҳотларнинг яққол намунаси сифатида кўришимиз мумкин. Бу борада миллий қадриятларимизнинг ва миллий санъатимизнинг ривожланиши йўлида давлат раҳбари томонидан барча имкониятларнинг яратилиши ҳам янги ижод намуналарини халқимизга тақдим этишга хизмат қилади. Зеро, маданият-маърифат ва санъат масалалари бугунги кунда ўзининг устуворлиги билан тараққиёт стратегиясининг ҳам муҳим қисмидир.

References:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти раислигида 2023 йил 22 декабрда бўлиб ўтган “Республика Маънавият ва маърифат” кенгашининг йиғилиши;
2. Розия Каримова. Узбекские танцы в постановке Исахара Акилова. Издательство литературы и искусства им Г. Гуляма. Ташкент, 1987;
3. Шерматов Н. Рақс. Т: “Илмий техника ахборот-пресс» нашриёти. Тошкент, 2023;
4. Л. Авдеева. Ўзбек миллий рақс тарихидан. Биринчи китоб. Тошкент: 2001.
5. Маданият.уз сайти